

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ АДЕКВАТНОЙ
САМООЦЕНКИ У УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ
ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА В РАМКАХ СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАНИЯ В
УЗБЕКИСТАНЕ**

Хамидов Акмал Амруллоевич

Соискатель УзНИИПН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10036108>

На основании Указа Президента Республики Узбекистан № VII-158 «О стратегии «Узбекистан – 2030» от 11 сентября 2023 года [1] уделяется огромное внимание обучению и воспитанию каждого гражданина, предоставлению широких возможностей для развития творческого потенциала, воспитания здорового, образованного и духовно развитого поколения.

В Стратегии «Узбекистан – 2030» обозначены конкретные задачи, направленные на «создание системы образования, медицины и социальной защиты, полностью соответствующей потребностям народа и международным стандартам». В целях гарантированного обеспечения суверенитета и безопасности страны все мероприятия в рамках стратегии развития будут осуществляться под девизом «Стратегия «Узбекистан – 2030» – народная стратегия».

Данный нормативно-правовой документ позволяет нам сделать вывод о том, что проблеме развития навыков адекватной самооценки у учащихся подросткового возраста в нашей республике уделяется особое внимание. Поскольку в настоящий период в педагогической науке сложились различные подходы к определению понятия самооценка. Её характеризуют как: сферу социальной практики, где тесно переплетаются интересы общества и конкретной личности; её сущность заключается в превращении индивида в профессионала, способного оказывать активное влияние на развитие своего интеллекта; продуктивный процесс развития и саморазвития личности, освоения и самопроектирования профессионально ориентированных видов деятельности, определение своего места в мире выбранной им профессии, реализации себя и самоактуализации своего потенциала для достижения намеченных в жизни целей; рост и становление значимых личностных качеств и способностей, знаний и умений, активное преобразование личностью своего внутреннего мира, приводящее к творческой самореализации; поэтапный, динамичный и управляемый процесс вхождения в профессию, в ходе которого происходят качественные преобразования личности, ведущие к развитию и изменению личностных качеств, формированию позитивного отношения к жизни [2] и овладению соответствующими знаниями и умениями.

Самооценка подростка зависит от уровня его интеллекта. В современных условиях важнейшими направлениями развития образования в мировом сообществе, в том числе и в Узбекистане, является создание «интеллектуального капитала», «экономики, основанной на знаниях» (knowledge-based economy), «инновационного общества». Уникальность такой экономики заключается в том, что знания + экономика будут способствовать достижению намеченных целей, а цели у нас кардинальные и глобальные. Значит, локомотивом развития навыков адекватной самооценки у учащихся подросткового возраста на основе гендерного подхода интеллектуальный потенциал личности, который требует дальнейшего своего развития. Вот почему в целях повышения качества образования в нашей республике сделан

акцент на подготовку специалистов, способных самосовершенствоваться в условиях инновационного общества.

Самооценка нами рассматривается как компонент самосознания, который, помимо системы знаний о себе, включает также оценку различных сторон личности (нравственных качеств, поступков и способностей).

Самооценка является одной из наиболее существенных сторон самосознания, которую ученые относят к фундаментальным образованиям личности. Самооценка личности затрагивает глубинные основы обусловленности социального поведения.

Наибольший интерес изучение самооценки представляет в подростковом возрасте, в период, когда развитие самосознания и самооценки претерпевает значительные качественные изменения и становится одним из новообразований данного возрастного периода.

Многие исследователи отмечают такие возрастные особенности самооценки подростков: неустойчивость, противоречивость, ситуативность, зависимость от внешних воздействий, расширение оцениваемых сфер личности, сверхобобщенность. Отмечено, что подростки с завышенной самооценкой проявляют ограниченность в выборе видов деятельности, отдавая предпочтение общению. Подростки с заниженной самооценкой часто переживают страх, подавленность, тревожность, депрессивное настроение.

Для подростка характерно стремление предвидеть как окружающие отнесутся к тем или иным проявлениям их личностных особенностей. Знание своих слабых сторон мотивирует подростка к самосовершенствованию, к компенсации имеющихся недостатков. Критичность самооценки проявляется в оценке своих внешних данных, физического развития, интеллектуальных способностей. Самооценка подростка приобретает исследовательский характер. Возникает потребность в сохранении высокой самооценки.

В ситуациях отсутствия подкрепления позитивной самооценки и самоуважения в ближайшем окружении у подростка развивается ощущение личного дискомфорта. Стремление избавиться от этого дискомфорта побуждает подростка перейти в группу, которая поддерживает уровень его самооценки или даже превосходит его. Такой способ решения противоречия между внешней оценкой и самооценкой может привести к различного рода девиациям в поведении. Вот почему мы в процессе проведенного нами исследования сделали акцент на гендерный подход. Учёт личностных качеств, несомненно, зависит от его роли и места в жизни.

В развитии подростка особую значимость представляет составление максимально объективного всестороннего представления о себе в различных сферах личности и областях жизнедеятельности. К числу наиболее значимых сфер относятся: внешность, физические способности, успеваемость по дисциплинам в школе, поведение и социальное принятие. Успеваемость по предметам в школе и поведение остаются значимыми для оценки со стороны родителей, а другие сферы – со стороны сверстников. Успехи подростка в учебной деятельности способствуют формированию высокой самооценки и уровень самооценки влияет на степень активности ученика в учебной деятельности. Ведь чем выше подросток оценивает свои умственные способности, тем охотнее он принимается за решение новых учебных задач.

На основе развития адекватной самооценки у подростков, мы пришли к выводу о том, что чем выше уровень общей самооценки подростков, чем больше признаков высокой

самооценки они проявляют в своем поведении, чем выше оценивают собственные умственные способности, тем выше их показатели учебной деятельности, а именно: объем и качество знаний, наличие практических умений и навыков, развитость интеллектуальных способностей (способность точно и полно выразить знания в речи, способность к логическим рассуждениям, к установлению связей между явлениями; умение самостоятельно получать новые знания на основе известных предпосылок, обобщений эмпирических данных), успеваемость.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан № VII-158 «О стратегии «Узбекистан – 2030» от 11 сентября 2023 года: <https://lex.uz>
2. Закон «Об образовании» Республики Узбекистан № ЗРУ-637 от 23 сентября 2020 года: <https://lex.uz>
3. Ibraimov Kh. I. Creativity as one of the characteristics of the personality of the future teacher // Science, education and culture. – 2018. – no. 3 (27). - P. 44-46.
4. Ibragimovich Kh.I. Peculiarities of using credit-module technologies in the higher education system of Uzbekistan //Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal. - 2021. - P. 209-214.
5. Ibraimov Kh. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." International journal of discourse on innovation, integration and education 1 (2020): 6-15.
6. Ibragimov, X., Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." T.: Fan va texnologiya 288 (2008).
7. Ibraimov X.I., M.Quronov. Umumiy pedagogika (darslik). –T., “Shaffof”, 2023, 416-bet.
8. Ibragimovich I. K. et al. PEDAGOGICAL ABILITIES OF A TEACHER, STRUCTURE AND DEVELOPMENT //湖南大学学报 (自然科学版). – 2021. – Т. 48. – №. 12.
9. Ибрагимов Х. И. ПЕДАГОГИКА И ВОСПИТАНИЕ //Экономика и социум. – 2021. – №. 1-1 (80). – С. 608-611.
10. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Intensive methods of teaching foreign languages at university." Вопросы науки и образования 27 (39) (2018): 78-80.
11. Ибраимов Х. И. Педагогические и психологические особенности обучения взрослых //Academy. – 2019. – №. 10 (49). – С. 39-41.
12. Ибрагимов Х. И. Организация самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации вузовского образования //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 7 (54). – С. 74-75.